

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Oynabekova Sojida Akbar qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 1-kurs magistranti

E-mail: oynabekovas@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899809>

Annotatsiya: Maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarida foydalanishning samarali usullari keltirilgan. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchiga qo'yilgan talablar haqida malumot berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, texnologiya, o'qituvchi, o'quvchi, savodxonlik, ona tili, o'qish mashg'ulotlari, interfaol metod, tafakkur, bilim, ko'nikma, malaka.

Аннотация: В статье представлены эффективные способы использования информационно-коммуникационных технологий на уроках родного языка и чтения. Приведена информация о требованиях, предъявляемых к учителю при применении информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: коммуникация, технология, учитель, ученик, грамотность, родной язык, занятия по чтению, интерактивный метод, мышление, знания, навыки, умения.

Abstract: This article presents effective methods of utilizing information and communication technologies in native language and reading literacy lessons. It provides information on the requirements for teachers when employing information and communication technologies.

Keywords: communication, technology, teacher, student, literacy, native language, reading lessons, interactive method, thinking, knowledge, skills, competence.

Kirish

Ta'lim tizimining hozirgi zamonaviy davrdagi dolzarb vazifasi yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hozirgi zamonga xos bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari uchun imkoniyat yaratish va egallagan kasbi orqali jamiyatda o'z o'rini topishi uchun yo'l ko'rsatishdir. Yurtimizdagi aksariyat ta'limga aloqador islohotlarning ko'pchiligi maktab tizimiga tegishli ekanligi yolg'on emas. Bu esa o'qituvchilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklashi aniq. O'qituvchilar o'z ustida ishlashlari, bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirishlari, to'g'ri va zamonaviy davrga xos bilim berishlari zarur. Bunday ulkan mas'uliyat boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari zimmasiga yanada ko'proq kuch yuklaydi. Chunki dastlabki sinflarda bolaning ta'lim - tarbiyasi qanday bo'lsa, keyingi sinflarda va ta'lim jarayonlarda ham rivojlanib boradi. Poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, uying uzoq yillar davomida mustahkam turishiga sabab bo'ladi. Shundan bilib olishimiz mumkinki, dastlabki ta'lim - tarbiya bolaning butun umri davomidagi ta'lim jarayoniga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham o'qituvchilar o'z kasbini puxta bilishlari, kreativ fikrlashlari, innovatsion texnologiyalardan habardor bo'lishlari, tez samara beruvchi didaktik materiallarni dars jarayonida to'g'ri qo'llay olishlari lozim.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Barcha sohalardagi kabi ta'lim tizimiga ham kompyuter texnikasi, axborot kommunikatsion texnologiyalar kirib kelgani yangilik emas. Shunday ekan o'qituvchilar o'z o'quvchilariga bunday zamonaviy ma'lumotlarni o'rgatishi uchun o'zlari ham bu bilimlarni yaxshi o'rgangan bo'lishlari kerak.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida "ta'limning uzluksizligi va izchilligi, davlat ta'lim standartlari asosida ta'lim olish"da mashg'ulotlarda media vositalardan foydalanish keltirib o'tilgan. Ammo boshlang'ich ta'lim ona tili darslarida nutq, tafakkurni rivojlantirishga aloqador so'z va iboralar borasidagi mashqlar mazmuni, shakllarida uzviylik deyarli yo'qligi, uzluksizlikka asoslanmagani ko'rsatilmoqda. Ona tili darslarida bajariladigan mashqlarda foydalaniladigan didaktik materiallar to'plami kam, mavjud materiallar ham hozirgi zamonaviy davrning innovatsion talablari darajasiga mos tushmasligi aniqlandi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Bolalarning tilni amaliy o'rganishiga salbiy ta'sirlari quyidagilar:

- o'qitish usullarining to'g'ri belgilanmasligi;
- mashq shartlarinigina bajarish;
- mashqlar nutq o'stirish, mantiqiy tafakkur ko'nikmalari asosida bajarilmasligi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilardagi quyidagi xususiyatlar ona tilini o'qitish jahon standartlariga javob bermasligiga olib keladi:

- kasbiy nomuvofiqlik;
- darslarga alohida tayyorgarlik ko'rmaslik.

Ona tilini o'qitishda tafakkurni rivojlantiruvchi aqliy faoliyat usullari quyidagilar:

- analiz - sintez;
- taqqoslash;
- aniqlash;
- umumlashtirish;
- dalillash;
- xulosalash.

Yuqoridagi usullarga e'tibor qaratmaslik til va tafakkur uyg'unligiga erishishda muammolar keltirib chiqaradi. Chunki o'quvchilar bu usullar yordamida ifodalanishi kerak bo'lgan nutqni gaplarga, gaplarni so'zlarga, so'zlarni bo'g'in va tovushga ajratadi, so'z haqida tasavvurga ega bo'ladi. Shu sababli ham bu muammolar o'rganilib chiqib, o'zlashtirish darajasi, baholash tizimi, innovatsion metodlar orqali o'qitish metodikasi yanada takomillashtirildi. Darslarni loyihalash orqali faollashtirish texnologiyasida obyektiv faoliyatini amalga oshirish quyidagilar asosida belgilanadi:

- o'rganilgan bilimlar asosida xulosalar chiqarish;
- tafakkurni rivojlantiruvchi topshiriqlardan dars jarayonida foydalana olish;
- turli vaziyatlarda o'rganilgan bilimlarni qo'llay olish;
- o'quvchilar o'rgangan bilim, ko'nikma, malakalarni amaliyotda aks ettirish.

O'quvchilar interfaolligini quyidagicha rivojlantirish mumkin:

- bolalarni ta'lim jarayonining subyekti bo'lib ishtirok etishi;
- ona tilining amaliy tomonlarini kuchaytirish;
- interfaol usullardan dars jarayonlarida foydalanish;
- topshiriqlarni nostandart test holatiga keltirish;
- o'rganiladigan bilimlarni nutq tovushi, so'z, so'z turkumlari, turli sintaktik qurilmalarni ijodiy fikrlash vositasiga aylantirish.

Savodxonlik darajasining rivojlanishi zamonaviy axborot texnologiyalarsiz amalga oshirilmaydi. Bu esa ona tili ta'limining muhim omili hisoblanadi. Har bir o'qituvchi o'z fanini samarali o'tishi uchun axborot texnologiyalardan foydalanishi lozim. Buning uchun hozirgi davrda imkoniyatlar yetarlicha. Masalan: elektron o'quv qo'llanmalar, elektron darsliklar, audio qo'llanmalar, qisqa interaktiv o'quv dasturlari, multimedialar.

O'quvchilar savodxonligini oshirishning eng qulay usullari quyidagilar:

- darsda multimedialardan foydalanish;
- og'zaki va yozma matnlar yaratishga mo'ljallangan kommunikativ modullar asosida ishlash.

Kommunikativ modullar o'quvchilarni quyidagilarga o'rgatadi:

- aniq va tezkor fikrlash;
- oxirgi maqsad sari intilish;
- o'z fikrini himoya va isbot qilish.

Shu bilan birgalikda nutqiy faoliyat mahoratini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Bu esa o'qituvchilardan quyidagilarni talab qiladi:

- pedagogik mahorat;
- zamonaviy texnika vositalarni tushunish;
- innovatsion yangiliklarni mavzu yuzasidan to'g'ri qo'llay olish.

O'qish darslari jarayonida axborot kommunikatsiyadan foydalanish bir xillikdan qochishga, o'yinga nisbatan qiziqishning yanada ortishiga, tasavvurning rivojlanishiga, interfaol metodlar orqali darslar qiziqarli o'tishiga, darslarni mustahkamlashga, ma'lumotlarni xotirada tez saqlanishiga yordam beradi. O'qish darslarida axborot kommunikatsiyadan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi.

O'quvchilarga fan mavzularini quyidagicha yetkazib berish mumkin:

- o'quv qo'llanmalar tayyorlash;
- so'zlarni tovushli-harfli tahlil qilish;
- so'zlarni bo'g'inlarga ajratish;
- rasmi ko'rgazmalar;
- qiziqali o'yinlar;
- o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri o'qiganliklarini nazorat qilish.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dars jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda tezkor fikrlash, texnika bilan muloqot ko'nikmasini rivojlantiradi. Bundan tashqari o'quvchilarda tezkor yodda saqlashga, bilim, ko'nikma, malakalarini namoyon etishga ishtiyoq, bilimiga ishonch ortadi. Kompyuter dasturi o'quvchilardagi faol ishlash, fikrni aniq va qisqa ifodalash qobiliyatlarini yanada rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amonov I.B. Bustonov X.A. Axborot texnologiyalari. Samarqand 2020-yil.
2. Maqsudov U. Ijodkor o'qituvchi. Ilmiy-uslubiy jurnal. 2022-yil. 17-son.
3. Zaxarova N.I. Axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga kiritish. "Boshlang'ich maktab jurnali".
4. Ona tili va o'qish savodxonligi. Darslik. 2023-yil.
5. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". Toshkent. 2006-yil.